

Figueira-da-índia

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Introdução

A figueira-da-índia é um cato suculento (com muita água). Pode ter um porte arbóreo até 5-7 m de altura, caules da base até 1 m de diâmetro e pode viver mais de 80 anos. É o cato com maior distribuição e mais comercializado a nível mundial, pelos frutos comestíveis e como forragem. Estabelece-se em diversos habitats, desde zonas áridas até áreas rochosas ou dunas costeiras. Invade taludes, zonas marginais de vias de comunicação, jardins e áreas agrícolas.

Família Cactaceae

Família botânica dos catos. Há várias espécies de catos que se confundem com este.

Origem

Não há certezas, mas é provável que sejam nativas do México.

Distribuição em Portugal e no Mundo

Portugal Continental - Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Estremadura, Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve

Arquipélago dos Açores - Ilhas de São Miguel e Santa Maria.

Arquipélago da Madeira - Ilha da Madeira

Mundo - invadem Austrália, África do Sul, Eritreia, Etiópia, Havai, EUA e em menor extensão na Somália e Yemen.

Cultivo

Há variedades cultivadas da figueira-da-índia e que não têm espinhos!

Características

Reprodução

Em Portugal, possui reprodução sexuada (por **semente**) e reprodução vegetativa, por fragmentação. Os fragmentos de caules enraízam e formam uma nova planta.

Caules

Caules (*cladódios*) planos, alongados (20-60 cm), suculentos, com espinhos brancos (2-40 mm) e tufo de pelos amarelados, rígidos e farpados muito finos (*gloquídios*), que causam irritações na pele.

Folhas e flores

Folhas verdes, muito pequenas, que cedo se desprendem dos caules. As flores são grandes, vistosas e possuem uma cor intensa amarela ou laranja. Floração entre março e junho.

Frutos

Surgem no final do verão. São comestíveis, em forma de ovo, com pequenos espinhos na parte externa. Possuem uma cor amarelada, alaranjada ou arroxeadada e muitas sementes no interior.

Figueira-da-índia

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Impactos

Encontra-se disperso em manchas na Reserva Botânica e nas áreas envolventes. Estes catos criam uma barreira densa que dificulta o acesso a animais e impede o desenvolvimento de outras plantas, afetando a biodiversidade nativa. Limita a utilização do solo. Pode causar conjuntivite e doenças de pele como a urticária.

Inclui-se na **Lista Nacional de Espécies Invasoras** (Dec.-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho) e pertence ao Anexo III (Regime de Exceção). A Portaria n.º 162/2022 de 20 de junho refere-se aos termos e prazos para elaboração do plano de controlo em áreas de cultivo.

Controlo

	Métodos Físicos	Métodos Químicos
Como?	Remoção de toda a planta, incluindo raízes. Remoção das sementes.	Injeção de herbicidas sistémicos (que entram no interior da planta) nos caules.
Problemas	Planta espinhosa, alergénica, de grandes dimensões. Trabalho manual demorado e de elevados custos.	Pouco eficiente; toxicidade para outras plantas e animais. Poluição de aquíferos e massas de água superficiais.

Ecologia

Adapta-se a vários tipos de solos, mas com pouca argila e bem drenados. Possui uma grande resistência ao stress hídrico.

Usos da planta

Alimentação humana, pelos frutos comestíveis e caules jovens e como medicinal. Alimentação animal (forragem). Uso em sebes. Controlo de erosão. Estabilização de dunas.

Localização na Reserva Botânica (agosto 2024)

- Zona invadida
- Postes de delimitação da Reserva Botânica